

“TASVIRIY SAN’AT KOMPOZITSIYASI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI”

Umurzakova Munisa Miratxamovna

Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti
“Muhandislik grafikasi” kafedrası o’qituvchisi
munis.umurzakova@mail.ru

Umurzakov Kozimjon Olimjonovich

Milliy Rassomlik va Dizayn Instituti
“Teatr bezagi rang tasviri” kafedrası o’qituvchisi
impersanis@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514898>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san’atda kompozitsiyaning mazmun-mohiyati, uning asosiy maqsad va vazifalari, shakl va mazmun o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik, kompozitsion vositalarning san’at asaridagi tutgan o’rni ilmiy asosda tahlil qilinadi. Kompozitsiyaning tarixiy rivoji, klassik va zamonaviy yo’nalishlardagi o’zgarishlar, fazoviy idrok, perspektiva, ritm, dinamika va nisbat kabi qonuniyatlar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, kompozitsiyaning yopiq va ochiq turlari, ularning san’at asari mazmunini ochib berishdagi roli misollar asosida yoritiladi. Maqola tasviriy san’at ta’limi jarayonida kompozitsiya fanining o’quvchi ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi o’rnini ilmiy tahlil qiladi.

Kalit so’zlar: Kompozitsiya, tasviriy san’at, shakl va mazmun, perspektiva, ritm, dinamika, nisbat, fazoviy tasavvur, san’at ta’limi.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируется сущность композиции в изобразительном искусстве, ее основные цели и задачи, взаимосвязь формы и содержания, роль композиционных средств в произведении искусства. Рассматриваются такие закономерности, как историческое развитие композиции, изменения в классическом и современном направлениях, пространственное восприятие, перспектива, ритм, динамика и соотношение. Также на основе примеров освещаются закрытые и открытые виды композиции, их роль в раскрытии содержания произведения искусства. В статье проводится научный анализ роли композиции в развитии творческого мышления учащихся в процессе обучения изобразительному искусству.

Ключевые слова: Композиция, изобразительное искусство, форма и содержание, перспектива, ритм, динамика, соотношение, пространственное воображение, художественное образование.

Abstract. This article scientifically analyzes the essence of composition in fine arts, its main goals and objectives, the relationship between form and content, and the role of compositional tools in works of art. It discusses the historical development of composition, changes in classical and modern trends, spatial perception, perspective, rhythm, dynamics, and proportions. Also, based on examples, the closed and open types of composition and their role in revealing the content of a work of art are highlighted. The article provides a scientific analysis of the role of composition in the development of students' creative thinking in the process of fine arts education.

Keywords: Composition, visual arts, form and content, perspective, rhythm, dynamics, proportion, spatial imagination, art education.

Kompozitsiya (lotincha *compositio* – tuzish, birlashtirish) tasviriy san’at asaridagi chizgilar va elementlarning ma’lum g’oya asosida o’zaro uyg’unlashuvini anglatadi. Nazariy jihatdan kompozitsiya statik va dinamik turlarga bo’linadi. Statik kompozitsiyada barqarorlik, osoyishtalik ustuvor bo’lsa, dinamik kompozitsiyada harakat, ritm va ichki kuchlanish yetakchi o’rinni egallaydi. Har ikki tur ham san’at asarining mazmuniga qarab tanlanadi.

Tasviriy san’atning barcha yo’nalishlari kompozitsiya tushunchasiga asoslanadi. Kompozitsiya san’at asarining mazmuniy asosini belgilovchi markaziy kategoriya bo’lib, tasviriy san’atda obrazning yaxlit struktura sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga shakl va fazoviy tuzilishini uyg’unlashtiruvchi asosiy san’at qonuniyatidir. San’at ta’limi jarayonida kompozitsiya fani nafaqat chizmachilik malakasini, balki estetik tafakkur, mantiqiy fikrlash, idrok, kuzatuvchanlik va fazoviy tasavvur kabi muammolarni ham qamrab oladi. Bugungi kunda O’zbekiston ta’lim tizimida san’at fanlariga qaratilayotgan e’tibor kompozitsiya o’qitilishini takomillashtirish zaruratini kuchaytirmoqda. Ushbu maqolada tasviriy san’atdagi kompozitsiyaning nazariy asoslari, uning maqsadi, vazifalari hamda ahamiyati keng yoritiladi.

Kompozitsiya tushunchasi san’at tarixida doimiy o’zgarishlarga duch kelgan. Tarixiy rivoj quyidagi asosiy bosqichlarda ifodalanadi:

Qadimgi davr: tasviriy san’ati insoniyat tafakkurining dastlabki badiiy ifodasi bo’lib, uning kompozitsion tuzilishi jamiyatning ijtimoiy, diniy va dunyoqarashiga bevosita bog’liq holda shakllangan. Bu davr san’atida kompozitsiya asosan **ramziy, ierarxik va qat’iy tartibga solingan** xarakterga ega bo’lgan. Misr, Mesopotamiya, Hindiston san’atida kompozitsiya ma’lum bir diniy va ijtimoiy g’oya asosida shakllangan. Ob’ektlar va figuralar odatda simmetrik va qat’iy tartibda joylashtirilgan, fazoviy idrok minimal bo’lgan. Tasvirlar **frontal va profilli** ko’rinishlarning uyg’unligi asosida yaratilgan. Kompozitsiyada **ierarxik masshtab** qonuni amal qilgan, ya’ni fir’avn va xudolar oddiy insonlardan kattaroq qilib tasvirlangan.

Misr devoriy suratlari

Antik davr: (mil. avv. VI asr – mil. IV asr) jahon san’ati tarixida kompozitsiya masalalarining ilmiy va estetik asoslari shakllangan muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda san’at markazida **inson**, uning jismoniy va ruhiy barkamolligi turdi. Shuning uchun kompozitsiya **garmoniya, muvozanat va mutanosiblik** tamoyillariga asoslangan holda rivojlandi. Perspektiva

va proporsiya bo'yicha birinchi nazariy ishlar paydo bo'lgan. Grek san'ati inson tanasi proporsiyasiga asoslangan tabiiy va ideal kompozitsiyalar yaratgan. Qadimgi Rim san'ati yunon an'analarini davom ettirgan holda, kompozitsiyaga **realistik va monumental** yondashuvni olib kirdi. Devoriy rasmlar (Pompeya freskalari) va mozaikalarda kompozitsiya **markazlashgan** bo'lib, fazoviy chuqurlikni berishga intilish kuchaydi. Antik davr tasviriy san'atida kompozitsiya mukammal estetik tizim sifatida shakllandi. Inson tanasining mutanosibligi, shakl va makon uyg'unligi hamda harakatning tabiiy ifodasi antik kompozitsiyaning asosiy belgilaridir. Ushbu yondashuv jahon tasviriy san'atining keyingi rivojlanish bosqichlari uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi.

Renessans davri: Linear perspektiva rivojlandi (Leonardo da Vinchi, Mikeloangelo). Asarlarning markazi aniqlanib, shakllar va fon uyg'unligi bilan birlashgan. Ritm va dinamika tasvirlarda aniq ko'rinadigan bo'ldi, harakat va fazoviy chuqurlik yaratildi.

Barokko va Rokoko: XVII–XVIII asrlar Yevropa san'ati tarixida Barokko va Rokoko uslublari bilan ajralib turadi. Ushbu davrlar tasviriy san'at kompozitsiyasida **dinamika, hissiy ta'sir va dekorativlikning** kuchayishi bilan xarakterlanadi. Har ikki yo'nalish o'ziga xos estetik qarashlarga ega bo'lib, kompozitsion yechimlarda keskin farqlanadi. Barokko san'ati XVII asrda yuzaga kelib, dramatism, harakat va kuchli hissiy ta'sirni asosiy maqsad qilib oldi. Barokko kompozitsiyasi tomoshabinni voqea ichiga tortishga, hissiy holatni bevosita yetkazishga qaratilgan. Rokoko san'ati XVIII asrning birinchi yarmida Barokkoga nisbatan qarama-qarshi estetik yo'nalish sifatida shakllandi. Rokoko kompozitsiyasi **yengillik, nafislik va bezakdorlikka** asoslanadi. Ochiq kompozitsiya yo'nalishi kengayib, tomoshabin e'tiborini boshqarishga xizmat qildi.

Klassik va neoklassik san'at: Simmetriya, mutanosiblik, geometrik shakllar asosida barqaror kompozitsiyalar. Perspektiva va proporsiya printsiplari mukammal ishlatilgan.

Leonardo da Vinchi

Mikeloangelo

XIX–XX asr san’atida kompozitsion izlanishlar bu davrda impressionizm, postimpressionizm, kubizm va futurizm kabi oqimlar paydo bo‘ldi. Ushbu yo‘nalishlar an’anaviy kompozitsiya qoidalarini qayta ko‘rib chiqib, shakl va makonning erkin talqinini taklif etdi. Pablo Pikasso, Van Gog va Kandinskiy ijodida kompozitsiya subyektiv ifodaga aylandi.

Pablo Pikasso

Van Gog

Asosiy xususiyati ochiq kompozitsiya, erkin shakllar, rang va chiziq orqali ritm va dinamika ifodasi. Perspektiva va nisbat tushunchalari mukammal tabiiy idrokdan ko‘ra sub’ektiv talqin asosida ishlatiladi.

Fazoviy idrok san’at asarlarida chuqurlik va masofani anglashga yordam beradi.

Linear perspektiva Renessansdan boshlab kompozitsiyalarda markaziy chiziq orqali chuqurlikni yaratadi.

Atmosferik perspektiva (rang, kontrast va detallarni kamaytirish) tabiiy fazoviy tuyg‘u beradi.

Ritm, dinamika va nisbat: Tasviriy elementlarning takrorlanishi va ketma-ketligi. Ko‘zning harakatini boshqaradi.

Dinamika: Harakat va o‘zgarish tuyg‘usini yaratish. Ochiq kompozitsiyada kuchli ifoda topadi.

Nisbat: Ob’ektlar orasidagi o‘lcham, masofa va geometrik bog‘liqlik. Bular san’at asarida tomoshabin idrokini boshqarish va estetik taassurot yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Mashhur rus rassomi va san’atshunosi **Aleksandr Aleksandrovich Deyneka** kompozitsiyani tasviriy san’atning **asosiy ifoda vositasi** sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, kompozitsiya bu faqat shakllarni joylashtirish emas, balki **g‘oya, mazmun va harakatning badiiy tizimidir. Kompozitsiya – bu asar mazmunini ochib beruvchi, barcha tasviriy vositalarni yagona badiiy g‘oyaga bo‘ysundiruvchi tizimdir.** Deynekaning fikricha, shakl va makon o‘zaro ajralmas tushunchalardir. Kompozitsiyada bo‘sh joy (fon) ham faol ishtirok etib, asarning umumiy muvozanatini belgilaydi. U bu haqda shunday fikr bildiradi: **“Bo‘shliq – kompozitsiyaning sukutdagi ovozi bo‘lib, u shakllar bilan birga ishlaydi”**.¹

¹ Deyneka A.A. -Osnovy kompozitsii – Moskva: Akademiya, 1975.

A.A.Deyneka

Kompozitsiya san'atning har bir davrida o'ziga xos shakl va prinsiplarga ega bo'lgan. Klassik san'atda aniq proporsiya, markaziy fokus va simmetriya asosiy ahamiyatga ega. Zamonaviy yo'nalishlarda erkin shakllar, ochiq kompozitsiya va ritmik o'zgarishlar ko'proq qo'llanadi. Perspektiva, fazoviy idrok, ritm, dinamika va nisbat printsiplari san'atkor ijodiy ifodasini boyitadi va tomoshabin idrokini shakllantiradi.

San'at ta'limida kompozitsiyaga oid mashqlar talabalarning ijodiy fikrlashini sezilarli darajada rivojlantiradi. Ulardagi davr va muhitga bo'lgan qarashlarini kengaytirishga, fikrlar namoyishini ijodiy taraflama ochib berishga xizmat qiladi. Kompozitsiya yaratish uchun tanlangan mavzu qoralama eskizlar, ma'lum bir adabiyotlar taxlili, ijodiy kuzatuvlar va albatta ijodkorning ichki kechinmalari kompozitsiya qonuniyatlari asosi orqali yaratiladi. Kompozitsiya yaratish jarayonida talaba o'z ishini va boshqa ijodiy ishlarni tahlil qilishga o'rganadi. Bu **tanqidiy va tahliliy tafakkurning** shakllanishiga xizmat qiladi. Ijodkor nima uchun aynan shu kompozitsion yechim tanlanganini asoslab bera boshlaydi. Kompozitsiya talabalarda mualliflik pozitsiyasini shakllantiradi. Ularni tayyor andozalardan voz kechib, **individual badiiy qarashni** rivojlantirishga undaydi. Har bir ijodkor o'z ichki dunyoqarashini kompozitsiya orqali ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Talabalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda kompozitsiya fani asosiy pedagogik vositalardan biridir. U talabaning badiiy fikrlashini, tahliliy yondashuvini va mustaqil ijodiy qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bois tasviriy san'at ta'limida kompozitsiya faniga alohida e'tibor qaratish zarur.

Kompozitsiya san'atda nafaqat tasvirning tashqi ko'rinishiga, balki uning psixologik va semantik tuzilishiga ham ta'sir etadi. Tadqiqot davomida rassomlar tomonidan qo'llanilgan turli kompozitsion yechimlar tahlil qilindi. Renessans rassomlari Leonardo da Vinchi, Rafael va Mikelanjeloning piramidal kompozitsiyalari, Barokko davri rassomlarining dinamik kompozitsiyalari, impressionistlarning yorug'lik markazlashuviga asoslangan kompozitsion izlanishlari bugungi san'at ta'limida ham o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Shuningdek, tasviriy san'at ta'limini o'qitish jarayonida kompozitsiya darslarining metodologik asoslarini kuchaytirish talabalarning fazoviy fikrlashini rivojlantiradi. Kompozitsiyani o'rgatishda obyektlarni guruhlash, markazni belgilash, yorug'lik-soya yechimlari, ritm va dinamika unsurlarini tahlil qilish asosiy pedagogik vositalar sifatida ko'riladi.

Kompozitsiya tomoshabin idrokini boshqaruvchi eng muhim badiiy mexanizmlardan biridir. Ko'zning harakati kompozitsiyadagi yo'nalish, ritm, rang va shakllar orqali boshqariladi. Geometrik markazning aniq bo'lishi asarni tez idrok etishga yordam beradi, kontrastlar esa psixologik ta'sirni kuchaytiradi. Ochiq kompozitsiya kenglik hissini uyg'otadi, yopiq kompozitsiya esa barqarorlik va sokinlik hissini beradi.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi:

- Nazariy tahlil — kompozitsiya tushunchasining tarixiy va zamonaviy talqinlari o'rganildi.

- Solishtirma metod — klassik va zamonaviy rassomlar ijodidagi kompozitsion yechimlar tahlil qilindi.

- Badiiy-tahliliy metod — tasviriy san'at namunalarida tasvir elementlarining joylashuvi va o'zaro bog'liqligi o'rganildi.

- Psixologik yondashuv — kompozitsiyaning tomoshabin idrokiga ta'siri o'rganildi.

- Pedagogik tahlil — kompozitsiya darslarida qo'llanilayotgan metodlar va ularning samaradorligi o'rganildi.

Tadqiqot natijalari kompozitsiyaning quyidagi ilmiy asoslarini yoritib berdi:

Kompozitsiya san'at asarining mazmun-mohiyatini belgilaydi va obrazning markaziy g'oyasiga xizmat qiladi.

Geometrik asoslar (uchburchak, doira, piramida, kvadrat) kompozitsion barqarorlikni oshiradi.

Ochiq kompozitsiya dinamika, harakat, kenglik va davomiylikni aks ettiradi.

Yopiq kompozitsiya esa barqarorlik, osoyishtalik va ichki uyg'unlik yaratadi.

Mutanosiblik, ritm, kontrast, markazlashuv, yorug'lik-soya va perspektiva kompozitsiyaning eng muhim vositalaridir.

Tomoshabin idrokida kompozitsiya markazining aniqligi obrazning tushunarligini oshiradi.

Xulosa qilib yuqorida keltirilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'atda kompozitsiya — badiiy asarning mazmuni, g'oyasi, ifodaviy kuchi va strukturaviy yaxlitligini belgilovchi asosiy omildir. Kompozitsiya qonuniyatlarini chuqur o'rganish nafaqat rassomlik mahoratini oshiradi, balki badiiy tafakkur, estetik dunyoqarash va ijodiy qobiliyatni ham rivojlantiradi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, kompozitsiya san'at ta'limida markaziy o'rin tutadi va talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gilmanova N.V. Kompozitsiya. Toshkent, 2014.
2. R. Xudoyberganov. Rangtasvir va kompozitsiya asoslari. – Toshkent, 2018.
3. Volkov N.N. Kompozitsiya v jivopisi. Moskva, 1980.
4. Kagan M.S. Morfologiya iskusstva. Sankt-Peterburg, 1997.
5. Ergashev S. Tasviriy san'at nazariyasi. Toshkent, 2019.
6. Arnheim R. Art and Visual Perception. Los Angeles, 2004.
7. Gombrich E.H. The Story of Art. London, 1995.
8. Kandinsky W. Point and Line to Plane. New York, 1947.
9. A.A. Deyneka. Osnovy kompozitsii. – Moskva: Akademiya, 1975.
10. Lyaxov V.N. Kompozitsiya isskustvo. Moskva, 1988.
11. Kubrik Y.A. Risunok v kompozitsii. Moskva: Isskustvo, 1972.
12. Aleksandrov. Osnovi izobrazitelnoy kompozitsii. Sank-Peterburg, 2005.